

ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ: ИСЛОҲОТЛАР, НАТИЖАЛАР ВА ИСТИҚБОЛДАГИ ВАЗИФАЛАР

Холмирзаев Исроилжон Акрамжонович

Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги Озиқ-овқат хавфсизлиги
департаменти бошлиғи, и.ф.н., катта илмий ходим

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11401614>

Аннотация. Озиқ-овқат хавфсизлиги масаласи халқаро миқёсда глобал муаммо сифатида намоён бўлмоқда. Республикада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга қаратилган ҳуқуқий, таъкилий ва иқтисодий механизмлар яратилиб, тизимли ислоҳотларни амалга оширилиши орқали юқори натижаларга эришилмоқда. Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш бўйича истиқболли дастурлар қабул қилиниб, уларнинг ижросини тизимли таъкил этиш аҳолини етарли хажм ва ассортиментдаги маҳсулотлар билан узлуксиз таъминлашга ҳамда бозорларда нархлар барқарорлигига замин яратади.

Калит сўзлар: озиқ-овқат, хавфсизлик, маҳсулот, аҳоли талаби, таъминланиш, ислоҳотлар, нархлар, соғлом озиқланиш, барқарорлик, истиқбол, прогноз кўрсаткичлар.

Сўнгги йилларда дунёда юз бераётган геосийосий вазиятлар, давлатлараро савдо чекловлари, иқлим ўзгариши, табиий – техноген офатлар, энергия ресурслари харажатларининг ортиши каби омиллар аҳолининг реал даромадларини қисқаришига ва озиқ-овқат хавфсизлигини кўчайишига олиб келмоқда.

Озиқ-овқат хавфсизлиги инсониятга таъсир этаётган энг асосий глобал муаммолардан бири сифатида намоён бўлиб, БМТнинг озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (ФАО) маълумотларига кўра, бугунги кунда дунё аҳолисининг 735 млн кишидан ортиғи очликдан азият чекмоқда.

2028 йилга келиб дунёда озиқ-овқат хавфсизлигини бошидан кечирадиган одамлар сони 956 млн нафарга етиши ҳамда агарда марказий банклар инфляцияни ушлаб туриш ва ўсишига қарши самарали пул-кредит сиёсатини кучайтириш чораларини кўрмаса, бир миллиард кишига етиши мумкин.

Умуман олганда озиқ-овқат хавфсизлиги ўзида 4 та мақсадни мужассам этади:

1-мақсад. Барча аҳоли учун етарли хажм ва миқдорда **озиқ-овқат маҳсулотларини мавжудлиги;**

2-мақсад. Ҳар бир инсон озиқ-овқатдан **фойдаланиш, харид қилиш имкониятига** эга бўлиши.

3-мақсад. Озиқ-овқат маҳсулотларининг зарарсизлиги яъни организмга **зарарли таъсир этувчи турли моддалардан ҳоли бўлиши;**

4-мақсад. Озиқ-овқат хавфсизлиги ва соғлом овқатланишни таъминлаш **барча жараён ва даврларларда барқарор бўлиши.**

Ушбу мақсадларга мос ҳолда мамлакатимизда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, аҳоли талабига етарли миқдорда ва ассортиментда ҳамда мақбул нархларда хавфсиз озиқ-овқат маҳсулотларини етказиб бериш масаласи Ўзбекистон Республикаси раҳбарияти ва ҳукуматининг домий диққат марказида бўлди.

Бир оз тарихга назар ташлайдиган бўлсак, 1989-1991 йилларда қишлоқ ҳудудларда яшовчи **1,5 млн** нафардан кўпроқ оилага томорқа ер майдонлари ажратиб берилиши

натижасида ҳар бир оилани ўз-ўзини озиқ-овқатларга бўлган талабни қондириш имконияти яратилди. Аҳоли ушбу ерлардан бугунгача фойдаланиб, озиқ-овқат маҳсулотлари етиштириб, бозорлар тўқинчилигига ҳисса қўшмоқда.

Мустақилликнинг илк йилларида аҳоли истеъмол талаби учун ғалла, картошка, мева-сабзавот ва бошқа маҳсулотлар асосан четдан олиб келинган.

Республика раҳбарияти томонидан мамлакат аҳолисини ўзимизда етиштирилган дон билан таъминлаш мақсадида 1994 йилда “Ғалла мутақиллиги дастури” қабул қилинди.

Ушбу дастур бир қатор муаммоларни ечимини топишга асос бўлди:

биринчидан, аҳолини кафолатланган тарзда дон маҳсулотлари билан таъминлаш имконияти юзага келди;

иккинчидан, деҳқонларимиз учун янги-янги иш жойлари ва қўшимча даромад манбаи яратилди;

учинчидан, пахта майдонларининг бир қисми қисқартирилиб, бу майдонларга ғалла экилиши ҳисобига экинларни алмашлаб экиш ва тупроқ унумдорлигини сақлаб қолиш имконияти яратилди;

тўртинчидан, ғалладан бўшаган ерларга такрорий экин экиш ҳисобига сабзавот етиштириш ҳажми кўпайди ва бу ҳам деҳқонларга қўшимча даромад олиш имконини берди;

бешинчидан, четдан ғалла сотиб олиш учун сарфланадиган валюта иқтисод қилиб қолинди;

олтинчидан, Ўзбекистон дон ва дон маҳсулотлари бўйича ўзга давлатларга қарамликдан қутулди;

еттинчидан, чорва моллари учун озуқа базаси янада мустаҳкамланди.

Мустақиллик йилларида қишлоқ хўжалигини диверсификация қилиш натижасида пахта майдонлари қисқартирилиб, озиқ-овқат маҳсулотлари етиштириш ҳамда интенсив боғ ва тоқзорлар бароқ этиш учун ажратилди.

Республикада илк бора 2014 йилда озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича халқаро конференция ташкил этилиши (унда 40 дан ортиқ давлат ва 20 та халқаро ташкилотлардан 200 дан ортиқ вакиллар иштирок этиши), БМТнинг Озиқ-овқат қишлоқ хўжалиги ташкилотининг ваколатхонаси очилиши, озиқ-овқат хавфсизлиги дастурини изчиллик билан тадбиқ этилганлиги халқаро ҳамжамият томонидан юксак даражада эътироф этилди.

Янги Ўзбекистонни ривожлантиришда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг ташаббуслари ва қўллаб-қувватлашлари орқали аграр соҳада тизимли ислохотлар амалга оширилмоқда. Сўнги 7 йилда аграр ва озиқ-овқат соҳаларини ривожлантиришга қаратилган 100 дан ортиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегияси (23.10.2019 й. ПФ-5853-сон) ҳамда ирригация ва мелиорация ҳолати ёмонлашуви натижасида фойдаланишдан чиқиб кетган 1,1 млн гектар ерларни оборотга киритиш бўйича Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш Концепция (17.06.2019 й. ПФ-5742-сон) қабул қилинди.

Ушбу ҳужжатларда энг устувор йўналишлар сифатида озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, қўшилган қийматни ошириш, ер-сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, аҳоли даромадларини кўпайтириш масалалари белгиланган.

2019-2023 йилларда 600 минг гектардан зиёд, 2023 йилнинг ўзида эса 100 минг гектар ерлар фойдаланишга киритилди ҳамда қишлоқ аҳолиси бандлигини таъминлаш, камбағалликни қисқартириш ва озиқ-овқат маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш мақсадида 2022-2023 йилларда 190 минг гектар пахта ва ғалла майдонлари қисқартирилиб, 670 мингга фуқароларга берилди ҳамда 2,2 млн нафар мавсумий ва доимий иш ўринлари яратилди.

Ушбу ерларда сабзавот, полиз, мойли, дуккакли, картошка, озуқа экинлари экилиди ҳамда, боғ, токзор тутзорлар барпо этилиб, қўшимча 5 млн тонна маҳсулотлар етиштирилди. Натижада аҳолини даромадларини ошди ва озиқ-овқатларга бўлган имкониятлари кенгайди.

Соҳада замонавий илм ва инновацияларга асосланган ресурстежамкор технология ва агротехник тадбирларни жорий этилмоқда. Хусусан, 2017-2023 йилларда қишлоқ хўжалиги йўналишдаги илмий муассасалар томонидан 62 та янги навлар ва 61 та ишланмалар яратилди, 87 та патент олинди, 8 та лойиҳалар тижоратлаштириштирилди, 15 та бугдой, 2 та шоли, 4 та картошка, 17 та сабзавот, 12 та мева навлари давлат реестрига киритилди.

Худудларнинг географик жойлашуви, тупроқ-иқлим шароитидан келиб чиқиб, туманларни маҳсулот етиштиришга ихтисослаштиришга эътибор қаратилиб, 40 та туман картошка етиштиришга, 51 та мева-сабзавотчиликка, 48 та туман узумчиликка ихтисослаштирилди.

Сўнги 7 йилда 138 минг га мевали боғ (*74 минг га интенсив*) ва 135 минг га узумзор барпо этилиб, 4,9 минг гектар иссиқхоналар ташкил қилинди.

Мева-сабзавотчиликда илм-фан ютуқлари ва ресурстежамкор технологияларни қўллаш натижасида маҳсулот етиштиришда ҳосилдорлик ва деҳқонларимиз даромади ошиб бормоқда.

Сабзавотчиликда интензив усулда маҳсулот етиштириш амалиёти 2022 йилда илк маротаба 25 минг гектарда, 2023 йилда 30 минг гектарда қўлланилиб, ҳар бир гектардан 80-100 тоннадан ҳосил ва ўртача 70-80 млн сўм соф даромад олинмоқда.

Буларнинг амалиётга жорий этилиши натижасида қишлоқ хўжалиги озиқ-овқат экинларининг ўртача ҳосилдорлиги турларига қараб 35-45 фоизга ошди. Натижада, 2016-2023 йилларда сабзавот ишлаб чиқариш 115 %, картошка - 128 %, полиз - 125 %, мева - 120 % ва узум - 108 %, гўшт – 1,3 баробар (*1,4 млн.тн – 1,8 млн.тн*), сут - 1,2 баробар (*9,7 млн.тн – 12 млн.тн*), тухум - 1,4 марта (*6,2 млрд.дона – 8,5 млрд.дона*), овланган балиқ - 3 баробар (*65 минг тн. - 198 минг тн.*) ошди.

Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасини ривожлантиришда киритилган инвестициялар ҳажми 2,5 млрд долларни ташкил этиб, 2017 йилга нисбатан 144 фоизга ўсди.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш ва озиқ-овқат саноатини ривожлантириш лойиҳаларини амалга ошириш натижасида корхоналари сони 2023 йилда 22,5 минг тага (*2017 йилдан 2,4 марта кўп*) етди. Қайта ишлаш қувватлари 2017-2023 йилларда мева-сабзавотда 1,5 баробарга (*3,3 млн тн.га етди*), гўшт – 1,4 марта (*458 минг тн*), сут – 1,5 марта (*3,1 млн тн*), ун ишлаб чиқариш – 1,2 марта (*6 млн тн*), ўсимлик ёғи ишлаб чиқариш – 1,2 марта (*1,8 млн тн*) ошиб, маҳсулот қиймати 86 трлн сўмга етди (*3,7 баробар ошди*).

Шунингдек, агрологистика марказлари 78 тага, қувватлари 1 млн 197 минг тоннага ҳамда совуткичли омборхоналар сони 1 951 тага ва қуввати 1 253 минг тоннага етказилди.

Мева-сабзавот ва озиқ-овқат маҳсулотлари экспорти географияси кенгайиб, 2023 йилда 2,0 млрд. долларни ташкл этиб, 2016 йилга нисбатан қарийб 2 баробарга ошди.

2023 йилдан бошлаб ҳудудлар ва туманлар аҳолиси ҳамда саноат корхоналари талабидан келиб чиқиб, ижтимоий аҳамиятга эга 10 турдаги озиқ-овқат маҳсулотлари билан барқарор таъминлаш бўйича баланс юритиш тизими жорий этилди.

Давлатимиз раҳбарининг ШХТ ҳамда БМТдаги ташаббусига асосан 2023 йил 7 сентябрда Самарқанд шаҳрида Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш бўйича Халқаро конференция ўтказилиб, натижаси бўйича Самарқанд декларацияси қабул қилинди.

ФАО томонидан Озиқ-овқат хавфсизлиги (The Global Food Security Index) ҳамда Глобал очлик (Global Hunger Index) индекслари бўйича баҳоланганда Глобал озиқ-овқат хавфсизлик индекси рейтингида 2022 йилда Ўзбекистон позицияси 113 та мамлакат ичида 57,5 баллни ташкил қилиб, 85 - ўрндан 73-ўринга ёки 12 поғонага қўтарилди ва энг юқори ўсишга эришган 10 та мамлакат ичида 1-ўринни эгаллади.

Шунингдек, 2023 йил учун эълон қилинган Глобал очлик индексида 125 та мамлакат ичида энг яхши деб топилган мамлакатлар орасида 21-ўринни эгаллади (5,0 балл).

Ўзбекистон аҳолиси сони бугунги кунга келиб 37 млн кишидан ошди ҳамда йиллик ўртача ўсиш 2 фоизни қайд этмоқда, 2030 йилга келиб 43 млн кишини ташкил қилиши прогноз қилинмоқда. Бу эса, аҳолининг озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини 1,2 баробар ошишига олиб келади.

Шундан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 16 февралда қабул қилинган “Республикада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-36-сон Фармони билан истиқболда амалга ошириладиган дастурий вазифалар белгиланиб, соҳадаги ислохотларни янги босқичга олиб чиқди.

Фармонга мувофиқ, озиқ-овқат хавфсизлиги ва соғлом овқатланишни таъминлашнинг 2030 йилгача мўлжалланган стратегияси ва уни амалга ошириш бўйича “йўл харитаси”, мақсадли индикаторлар ҳамда республика озиқ-овқат саноатини ривожлантириш дастури белгилаб берилди. Жумладан 2030 йилга қадар:

- жами интенсив боғлар майдони 110 минг гектарга, интенсив усулда сабзавотлар етиштириладиган майдонлар 55,4 минг гектарга ҳамда ўртача ҳосилдорликни сабзавотларда 295 ц/га, полиз экинларида 200 ц/га, мева ва резаворларда 150 ц/га, узумда 180 ц/га ва мойли экинларда 22 ц/га етказиш;

- аҳоли ва озиқ-овқат саноатни картошкага бўлган талабини ички ишлаб чиқариш ҳисобига қоплаш учун Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик ИТИда маҳаллий шароитда яратилган ва иқлимлаштирилган юқори ҳосилли навларни уруғчилигини ривожлантириш ва 40 та картошкачиликка ихтисослашган туманлардаги фермер хўжаликларида экишни ташкил этиш орқали 1 гектардан ўртача ҳосилдорликни 222 ц/ га (2023 й 207 ц/га), таъминланганлик даражасини 95 фоизга (2023 й 87 %) етказиш;

- гуручга бўлган талабни ички ишлаб чиқариш ҳисобига 85 фоизга (2023 йил 78%), шолининг иссиқликка, сувсизликка ва шўрга чидамли юқори ҳосилли навларини экиш орқали гектарига ўртача ҳосилдорликни 55 центнерга (2023 йил 46,2 ц/га) етказиш;

- буғдойнинг юқори ҳосилли янги навларини экиш ҳисобига 1 гектардан 100 ц/га (2023 й 65 ц/га) ҳосил олиш, ун ишлаб чиқаришни модернизациялаш, замонавий технологияларни жорий қилиш эвазига ички ишлаб чиқариш ҳисобига таъминланиш даражасини 2030 йилда 95 фоизга етказиш (2023 йилда 88 %), ҳамда соғлом овқатланиш тарғиб қилиш орқали аҳоли жон бошига ун ва ун маҳсулотлари истеъмолни ўртача 100 кг.га тушириш (2023 й 155 кг);

- аҳолини ўсимлик ёғига бўлган истеъмол талаби ички ишлаб чиқариш ҳисобига 2030 йилда 75 фоизга етказиш (2023 й 50%), бунинг учун юқори ҳосилли, мой олиш даражаси юқори (+45%) бўлган кунгабоқарнинг гибрид навларини экиш, мойли экинларнинг жами экин майдонидаги улуши 5,7 фоизга (2023 й 3,6 %) ва бир гектардан ўртача ҳосилдорликни 22 центнер (2023 й 15,3 ц/га) етказиш ҳамда аҳоли ўртасида соғлом овқатланишни тарғиб қилиш ҳисобига аҳоли жон бошига ўсимлик ёғи истеъмолини 12,0 кг.га мақбуллаштириш (2023 й 18,8 кг), ёғ-мой корхоналарини модернизация қилиш;

- асосий 10 турдаги озиқ-овқат маҳсулотлар етиштириш ва ишлабчиқариш ҳажмларини кўпайтиришни рағбатлантириш, кафолатланган захиралари яратиш ҳамда интервенция тизимини жорий этиш механизмлари ишлаб чиқилиб, амалиётга жорий қилиш;

- ягона унификацияланган ҳуқуқий асосини яратиш учун “Озиқ-овқат хавфсизлиги тўғрисида” ҳам “Озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлиги” тўғрисида Қонун лойиҳаларини қабул қилиш;

- тўйиб овқатланмайдиган фуқаролар улуши жами аҳоли сонига нисбатан 2,5 фоиздан 1,5 фоизга тушириш ҳамда аҳоли ўртасида соғлом овқатланиш тадбирларини кенг тарғиб этиш;

- дон, мева, узум, сабзавот, гўшт, сут маҳсулотларни қайта ишлаш даражасини 1,2-1,3 марта ошириш, озиқ-овқат саноатида янги лойиҳаларни ишга тушириш каби вазифалар белгиланди.

Албатта ушбу вазифаларни бажариш учун республика ҳукумати томонидан аҳолига ва тадбиркорларга шарт-шароитлар яратилади. Аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан етарли ҳажм ва ассортиментда узлуксиз таъминлашга ҳамда бозорларда нархлар барқарорлигига эришилади.

REFERENCES

1. Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире 2023. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/be35a22f-4a44-448d-a8e5-73f9d69b976a/ru.html>
2. Тенденции в области продовольственной безопасности в 2024 году и в дальнейшем. 29.01.2024й <https://blogs.worldbank.org/ru/europeandcentralasia/food-security-trends-2024-and-beyond>
3. Р. Хусанов. Машаққатлар ортидаги қувонч. Мустақил юрт ғалласи / — Т.: «Ўзбекистан», 2003. - 136 б., 14-15 бетлар